

ҚАРИЛИК ҲОДИСАСИ ВА КЕКСА ОДАМЛАР ҲАЁТИДАГИ ИЖТИМОЙ МУАММОЛАР

Абдукаримова Гулчехра Баратовна

Тошкент давлат транспорт университети “Ижтимоий фанлар”
кафедраси катта ўқитувчиси

Бугунги кунда геронтология яъни қариш фани кексалик ва инсон қаришининг олдини олиш йўллари излаш билан боғлиқ муаммоларни ўрганadi. Бироқ, инсон қаршининг олдини олиш мумкин эмас. Масалан, пулга ҳамма нарсани сотиб олиш мумкин бўлган бугунги бозорда ҳам миллионлаб, ҳатто миллиардлаб долларлари бор гигантлар, юқори мартабали амалдорлар ва машҳурлар ҳам тўплаган пулга ҳаётини сотиб олаолмайди. Замонавий илм-фанга кўра, қирқ ёшдан кейин инсон танасидаги ўзак хужайралар деб аталадиган хужайралар бўлинмайди. Бу қаришнинг сабаби бўлиб туюлади.

Қаришнинг яна бир табиий белгиси - аввал юзда, кейин бўйин ва бошқа органларда ажинлар кўпайишидир. Соч ва соқолнинг оппоқлиги эса одамни жозибадан маҳрум қилади ва уни ёшлик шижоати ва оловидан узоклаштиради. Бошқача айтганда, кексалик инсонга ҳеч қандай яхшилик ҳам, қувонч ҳам келтирмайди, унинг табиий тузилишини бузади, куч-ғайратини йўқотади, танасини касал қилади, бирин-кетин турли даражадаги машаққатларни келтириб чиқаради.

Ҳозирги кунда фан-техника тараққиёти, илмий кашфиётлар шуни кўрсатмоқдаки, инсонлар турли хил усуллар билан маслан, пластик жарроҳлик, орган трансплантацияси орқали қариш ва ўлимнинг олдини олиш билан курашмоқда. Бироқ, одам қанча уринмасин, ўлимни, қариликни енгиб ўта олмайди. Ўтмишимизга назар ташлайдиган бўлсак, баъзи подшоҳ ва

Vol. 1. Issue 5.

алломалар, ҳатто пайғамбар ва авлиёлар ҳам дунёдан ўтганини кўрамиз. Инсониятни азал-азалдан лол қолдириб келаётган қарилик ва қариш, ўлим деб аталмиш сирли ҳодисани тўла англаб етиш умидида буюк алломалар, аҳли илм вакиллари кўп ўйлаганлар.

Қарилик ҳодисаси ва кекса одамлар ҳаётидаги ижтимоий муаммолар Бирлашган Миллатлар Ташкилотининг маълумотларига кўра, 1950 йилда дунёда 200 миллион киши бор эди. 1975 йилга келиб уларнинг сони 550 миллионга етди. Прогнозларга кўра, 2025 йилда 60 ёшдан ошганлар сони 1 миллиардга етади. 100 миллион жон бошига тўғри келади, сайёрамиз аҳолиси эса 3 баробар ортади. Дунёнинг ривожланган мамлакатларида кейинги 10 йилда кузатилаётган тенденциялардан бири бу аҳолининг умумий сонидаги кексалар сони ва унинг салмоғининг ортиб боришидир. Аҳоли умумий сонида болалар ва ўсмирлар улуши камайиб бормоқда, кексалар улушини оширишнинг тубдан жараёни жуда юқори суръатларда давом этмоқда, дейишга барча асослар бор.

Қаришнинг асосий сабаблари туғилишнинг камайиши, тиббиёт ютуқлари туфайли ўртача умр кўриш давомийлиги ва турмуш даражасининг яхшилаши ҳисобига ўртача умр кўриш давомийлигининг ошиши ҳисобланади. Иқтисодий ҳамкорлик ва тараққиёт мамлакатларида сўнгги 30 йилда ўртача умр кўриш эркаклар учун 6 ёшга, аёлларники эса 6,5 ёшга ошди. Сўнгги 10 йилда мамлакатимизда ушбу кўрсаткичларнинг барқарор ўсиш тенденцияси кузатилмоқда. Кексаларнинг ижтимоий-демографик тоифалари бўйича ижтимоий иш мутахассислари турли нуқтаи назарлардан аниқланади. Булар, хронологик, ижтимоий, биологик, психологик, функционал ва бошқалар.

Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти маълумотларига кўра, 60 ва ундан катта ёшдагилар кексалар ҳисобланади. Бугунги кунда бу маълумотлар амалда қўлланилади. Бироқ, кўпгина мамлакатларда пенсия ёши 60 ёшни

ташқил қилади. Мамлакатимизда демографик қариш туғилиш сонининг камайиши билан боғлиқ. Охирги 10 йилда ёш авлод улуши 24-44 фоизга камайди. Натижада, пенсия ёшидагилар улуши 15 ёшгача бўлган болалар улушидан ошади. Келажакда бу ҳолат янада мураккаблашади ва кексалар сони ортади. Халқаро таснифга кўра, 2018 йилда мамлакат аҳолисининг таркиби демографик қариш даврига тўғри келади. Болалар ва ўсмирларнинг улуши 65 ва ундан катта ёшдаги қарияларга қараганда бироз юқорирок бўлиши мумкин. Муваққат аҳолининг 28,3 фоизини етмиш ва ундан катта ёшдагилар ташқил этди. Бу меҳнатга лаёқатли ёшдан анча юқори. Кўп нарса саноатнинг барқарор ўсишига боғлиқ. Айниқса, кексалар учун давлатнинг масъулияти ортиб бормоқда.

Кексаларнинг ижтимоий-демографик тоифаси билан уларнинг муаммоларини таҳлил қилиш ижтимоий иш назариётчилари ва амалиётчилари томонидан турли нуқтаи назардан - хронологик, социологик, биологик, психологик, функционал ва бошқалар томонидан белгиланади. Кекса одамлар ўзларининг табиий жиҳатлари билан сезиларли даражада ажралиб туради ва 60 ёшдан 100 ёшгача бўлган одамларни ўз ичига олади. Бинобарин, “учинчи” ва “тўртинчи” дан чегарани кесиб ўтиш ёши 75-80 ёш деб ҳисобланади. “Ёш” қариялар “катта” қарияларга қараганда муаммоларга нисбатан сезгир бўлади. Кекса одамларга соғлом, бақувват кексалар, турли хил ижтимоий қатламларга мансуб, таълим ва маълумот даражаси ҳар хил, малакаси ва қизиқиши турлича бўлган одамлар киради. Уларнинг кўпчилиги қариганда нафақага чиққанда ишламайди. Шундай қилиб, катта ёшдаги гуруҳларда аёллар кўпроқни ташқил қилади. Бу катта фарқ, эркаклар эртароқ вафот этиши ва аёлларнинг узоқ умр кўриши билан боғлиқ. Сўнгги ўн йилликда ривожланган мамлакатларда кузатилаётган тенденциялардан бири бу жамиятда кексалар сонининг мутлақ ўсишидир. Аҳоли пунктларининг умумий сонидан болалар ва ёшлар салмоғи камайиб, кексалар салмоғи ортиб

бормоқда. Кексаларнинг ижтимоий шароитлари, биринчи навбатда, уларнинг соғлиғи билан белгиланади. Ўз-ўзини баҳолаш саломатлик ҳолатининг кўрсаткичи сифатида кенг қўлланилади¹.

Кекса кишининг алоҳида ҳолати унинг Худога яқинлигидир. Кекса одамнинг муҳим жиҳати шундаки, у аста-секин ўлим ҳақида қайғуради ва унга деярли яқинлашади. Жумладан, “Ўлимни эслаб туриш бу инсоннинг иллатлардан қутилишга, юксак маънавий ахлоқий тамойиллар асосида яшашга ундайди. Яъни бу фоний дунёда одамзоднинг бир-бирига зулм қилиши, мол-дунё йиғишга ружу қўйиши, фисқу фужур билан шуғулланиши каби салбий иллатлар ўлимни эслаш туфайли инсон ҳаётидан чекинади, ўлимни эслаш эзгуликни барқарор ва ёвузликни инкор этишнинг энг мақбул йўлларида биридир”

Марказий Осиёнинг буюк шоир алломалари ҳам ўлим ҳақида ўз фикрларини ўзига хос равишда билдирганлар. Масалан, яссавия тариқати асосчиси Хўжа Аҳмад Яссавий ҳам ҳаётдан кетишнинг оғирлигини тан олиб, куюниб шундай ёзади:

Уқбо хабарин эшитиб, дунёни солиб кеторам,
Тушдим эранлар баҳрига, дунё солиб кеторам.
Мусо, Имрон қолмади, тахти Сулаймон қолмади,
Минг ёшли Луқмон қолмади, дунё олиб кеторам.
Кул-Хожа Аҳмад айтди бу ҳикматни тамом,
Эшутсин деб жумла-жаҳон дунёни ташлаб кеторам.

Бизнингча, мазкур қарашларда асосий эътибор инсондаги бу дунёга бўлган нафси ўлдиришга ва қариш жараёнларини олдини олишга қаратилган. Яъни инсон умри мобайнида дунё ноз-неъматларига

¹ Яркин А.В. Феномен пожилого возраста: социально-философский анализ: диссертация ... кандидата философских наук. - Москва, 2017. - 158 с.

берилмасдан, фақатгина эзгу амаллар билан яшаши ҳамда бошқа инсонларга умрбод яхшилик қилиши талаб қилинади.

АДАБИЁТЛАР:

- 1.Худайберганов Р.Х. Ўлим феноменининг ахлоқий масалалари // ЎзМУ хабарлари. – Тошкент, 2009. - №4. - Б. 116.
- 2.Аҳмад Яссавий. Девони Ҳикмат. – Тошкент: Гофур Гулом номидаги адабиёт ва санъат нашриёти, 1993. – Б. 3.Яркин А.В. Феномен пожилого возраста: социально-философский анализ: диссертация ... кандидата философских наук. - Москва, 2017. - 158 с.
4. Медведева Г.П. Введение в социальную геронтологию. – М.: Воронеж, 2000. – С. 57

